

Creación e transformación. A última reforma do Pazo de Lourizán

Jorge Barrecheguren Fernández

Historiador e arquivista

Abstract: The present text tries to inform the reader about the last renovation of Pazo de Lourizán, property of the politician Eugenio Montero Ríos, carried out in 1909. Designed by master builder Jenaro de la Fuente Domínguez, the construction job integrated the preceding volumes in a superb architectural exercise that by its characteristics becomes in one of the most interesting palaces of Galicia.

Keywords: Jenaro de la Fuente Domínguez; Architecture; Pazo de Lourizán; Montero Ríos; Eclecticism

Resumo: O presente texto trata de ilustrar ao lector na última reforma do Pazo de Lourizán, propiedade do político Eugenio Montero Ríos, realizada no ano 1909. Proxectada polo mestre de obras Jenaro de la Fuente Domínguez, a obra integrou tódolos volumes precedentes nun soberbio exercicio arquitectónico que polas súas características convértese nun dos pazos máis interesantes de Galicia.

Palabras chave: Jenaro de la Fuente Domínguez; Arquitectura; Pazo de Lourizán; Montero Ríos; Eclecticismo

Resumen: El presente texto trata de ilustrar al lector en la última reforma del Pazo de Lourizán, propiedad del político Eugenio Montero Ríos, realizada en el año 1909.

Proyectada por el maestro de obras Jenaro de la Fuente Domínguez, la obra integró todos los volúmenes precedentes en un soberbio ejercicio arquitectónico que por sus características se convierte en uno de los pazos más interesantes de Galicia.

Palabras clave: Jenaro de la Fuente Domínguez; Arquitectura; Pazo de Lourizán; Montero Ríos; Eclecticismo

Unha reforma de autor: Jenaro de la Fuente Domínguez

Jenaro de la Fuente Domínguez nace en Valladolid o 19 de setembro de 1851; fillo de Serafín de la Fuente Adán e de Eulalia Domínguez del Olmo. Na súa recente biografía do proxectista, o investigador Jaime Garrido ofrece tamén outra versión, dada por un descendente, que situaría o lugar de nacemento na localidade de Torquemada, provincia de Palencia, onde unha benfeitora tería custeado os seus estudos¹. Diríxese pola rama da construción, presentándose en 1873 ás oposicións do Corpo de Enxeñeiros. Con tan só 22 anos, Jenaro de la Fuente é nomeado mestre de 3ª clase de obras militares, con destino na Comandancia de Enxeñeiros de Vigo, a onde se traslada o 13 de abril dese mesmo ano.

Á chegada do castelán, Vigo é un núcleo de 12.000 habitantes que comprende, ademais do Casco Vello, os barrios do Salgueiral, Falperra, Berbés e Arenal, e onde aínda persisten restos das murallas. Será esta a cidade na que Jenaro de la Fuente desenvolve a maior parte da súa carreira profesional, establecendo, por exemplo, en 1892 o seu estudo na rúa Marqués de Valladares con esquina a Velázquez Moreno. Tamén onde pase o resto dos seus días. O 19 de maio de 1886 Jenaro de la Fuente contrae matrimonio con Isolina Álvarez Moyano, coa que ten catro fillos: Jenaro, Isolina, Vicenta e José. Parece que pouco máis tarde, cara o principio da década de 1890, diseña e edifica a súa propia vila na rúa Romil, que hoxe se conserva, e que foi recentemente rehabilitada. A biblioteca da súa casa, composta de libros de arte, arquitectura e enxeñaría foi valorada no seu momento en 8.000 pesetas, o que nos da unha idea da talla intelectual do personaxe.

¹ Jaime Garrido Rodríguez, *Jenaro de la Fuente Domínguez, el gran artífice del ensanche vigués y su abundante obra arquitectónica*, Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 2016, páx. 13.

Anónimo, *Jenaro de la Fuente Domínguez*, s/d, Gran Enciclopedia Galega.

Malia o pasamento temperán da súa muller, ocorrido o 30 de xaneiro de 1897, Jenaro de la Fuente destaca pola vitalidade e actividade que mantén tanto no traballo como na vida social e cultural. Condecorado coas cruces do mérito militar vermella e branca, é cabaleiro da Real e distinguida Orde de Carlos III e posúe a medalla de ouro da Asociación Internacional da Cruz Vermella. É socio de mérito do Casino de Vigo dende 1892, socio honorario da Sociedade Coral *La Oliva* e do Centro Castellano de Vigo dende 1914 e tamén do Recreo Liceo e do Ximnasio. Afeccionado á música, astronomía e á fotografía, inmortalizaba algúns dos seus edificios cunha grande cámara fotográfica, obtendo imaxes en negativos de cristal de 24 x 18 centímetros.

Traballaba ademáis como profesor de debuxo lineal, figuras e adorno para a Xunta do Liceo de Vigo. Tamén como profesor na academia para as carreiras militares e civís, dirixida por Fernando Lies e Llepés, ensinando arquitectura e fortificacións. Co pintor Ramón Buch abre no ano 1883 unha academia de debuxo natural, de adorno e paisaxe, lineal, topográfico e industrial. No curso 1886-87 convértese nun dos primeiros mestres da Escola de Artes e Oficios de Vigo, naquel momento sita na rúa Eduardo Iglesias. A súa labor na Comandancia

de Enxeñeiros continúa dende a súa xuventude ata o 30 de decembro de 1909, cando se lle concede o retiro a petición propia, levándoo a percorrer Galicia, participando en obras como a penitenciaría militar da Illa de Tambo ou a ponte internacional de Tui².

O proxectista falece aos 71 anos, o 21 de agosto de 1922, descansando os seus restos mortais nun panteón modernista deseñado por el mesmo, no cemiterio de Pereiró de Vigo. Un ano antes, o seu fillo, Jenaro de la Fuente Álvarez, chamado tamén ao éxito profesional, licenciárase e obtivera o posto de arquitecto municipal de Vigo.

O arquitecto sen título

Jenaro de la Fuente Domínguez verase, ao igual que outros profesionais do seu tempo, envolto nas problemáticas competenciais entre as figuras de arquitecto e mestre de obras. O ensino da arquitectura dependía dende 1752 da Real Academia de Belas Artes de San Fernando, fundada por Fernando VI. Posteriormente créanse institucións similares como San Carlos de Valencia (1768), San Luís de Zaragoza (1792) e a Inmaculada Concepción de Valladolid (1802). En 1816 a Academia establece no ramo da construción catro categorías: o académico ou profesor, o arquitecto, o mestre de obras -equiparábel ao actual aparellador- e o aparellador -actual encargado de obras-.

A escaseza de arquitectos titulados leva a concellos como o de Vigo ao emprego de mestres de obras, aparelladores ou incluso mestres canteiros para sacar adiante as actuacións municipais. Como exemplo, parece que no ano 1854 non había ningún arquitecto con residencia en Vigo, como amosa o que perante a necesidade de taxar os terreos destinados á Nova Poboación o concello recurra a foráneos³. Os primeiros titulados que se instalan na cidade olívica son mestres de obras formados na Academia da Purísima Concepción de Valladolid ou na de Belas Artes de San Fernando. En 1856 Manuel Borrajo Iglesias, mestre de obras titulado en Valladolid, recibe o respaldo da Academia, que remite ao Concello de Vigo un oficio reclamando que cumprira a legalidade, xa que non se valía de titulados

² Op. cit., páx. 24.

³ José Ramón Iglesias Veiga, “Los inicios de una suntuosa arquitectura pétreo: la primera presencia del eclecticismo” en VV.AA., *Historia de Vigo*, Faro de Vigo, Estela, Vigo, 2007, páx. 194.

para a execución de obras públicas⁴. Esta situación agravarase co paso dos anos.

O marco normativo referente á construción pública vén a complicarse co Real Decreto do 8 de xaneiro de 1870, que suprime a categoría de mestre de obras. O texto legal limita a capacidade dos mestres de obras a proxectar, medir, taxar e reparar as casas e construcións de propiedade particular, pero non as obras oficiais ou de carácter público, incluso aínda que foran de propiedade particular, como podían ser os adicados ao culto, beneficencia, espectáculos, mercados, etcétera⁵. En calquera caso, Vigo é unha cidade alonxada da institucionalidade, polo que a maior parte das grandes obras que se erguen son de iniciativa privada. Os xa titulados como mestres de obras podían seguir exercendo ata o seu pasamento, concedéndose, incluso, unha prórroga para obter o graduado a aqueles que aínda estaban a estudar. Esta circunstancia tería sido aproveitada tanto por Alejandro Rodríguez-Sesmero como por Jenaro de la Fuente Domínguez, estudantes en Valladolid e titulados ambos en Madrid no mesmo ano de 1871. Pouco máis tarde, en 1884, créase a primeira Escola de Arquitectura, en Madrid, baixo o mando de Eugenio Montero Ríos como ministro de Fomento; o que suporá un novo rumbo fronte ao neoclasicismo emanado pola Academia de San Fernando.

O Real Decreto incidía ademáis na necesidade por parte dos concellos de contar cun arquitecto titulado para realizar obras de carácter público. En Vigo a praza crearase en setembro de 1872, nomeándose titular da mesma a Domingo Rodríguez Sesmero. Pero este bo comezo da corporación olívica non tarda en enturbarse. Logo de varios desempeños profesionais de breve duración, con episodios como a suspensión por parte do alcalde Primitivo Blein da contratación do arquitecto Manuel Felipe Quintana Ochaita por abandono das súas funcións, Jenaro de la Fuente Domínguez recala na Dirección Facultativa das Obras Municipais. Dende 1894 todos os seus traballos para o concello asínaos como director facultativo, cargo que desempeña ata o seu pasamento en 1922⁶.

A polémica profesional cobra entón grande virulencia, especialmente a partires do

⁴ Op. cit., páx. 196.

⁵ Jaime Garrido Rodríguez, *Jenaro de la Fuente Domínguez, el gran artífice del ensanche vigués y su abundante obra arquitectónica*, Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 2016, páx. 20.

⁶ Yolanda Pérez Sánchez, “La creación de una ciudad moderna: arquitectura burguesa (1875-1939)” en VV.AA., *Historia de Vigo*, Faro de Vigo, Estela, Vigo, 2007, páx. 316.

nacemento, en xuño de 1903, da Sociedade de Arquitectos de Galicia. Nun primeiro momento decídese a presentación dunha demanda contra o proxectista castelán perante o Ministerio da Gobernación, acusándoo de excederse nas súas lexítimas funcións como mestre de obras. En 1905 Jenaro de la Fuente é reafirmado no seu posto, ao ter alegado o concello de Vigo durante o proceso que o seu técnico municipal era realmente Benito Gómez Román, quen recentemente se encargara da execución de varios mercados como o de A Laxe.

A sociedade presenta recurso de casación perante o Tribunal Supremo, que falla en xaneiro de 1908. A sentenza considera que Jenaro de la Fuente cometeu falta e exerceu a profesión sen título competente, e que non é eximente o feito de que lle foran encargados os proxectos polo concello. A corporación municipal, pola súa parte, apoia ao técnico, que segue realizando obra pública. Unha nova demanda interposta en 1911 terá como resultado un fallo favorábel ao proxectista, xa que os seus traballos tiñan o visto e prace do gobernador civil.

Creador do Vigo metropolitano

Jenaro de la Fuente concentra nos seus anos de actividade a grande maioría de proxectos particulares realizados na cidade, a expensas de arquitectos como Manuel Felipe Quintana, Benito Gómez Román ou máis tarde José Franco Montes ou Jacobo Esténs, cunha actividade profesional moi reducida⁷. Son unhas décadas, na transición entre o século XIX e o século XX, nas que a cidade olívica goza dun in mellorábel momento arquitectónico, económico, social e cultural, xestándose o Vigo metropolitano. Os novos propietarios esixen que o exterior do edificio reflecta o seu potencial económico e social, xerándose unha sinerxia creativa que concibe a cidade como unha obra de arte. Segundo a citada investigación de Jaime Garrido consérvanse só en Vigo 79 inmobles nos que a autoría de Jenaro de la Fuente está documentada, realizados entre 1878 e 1920. Unha das razóns do grande desequilibrio entre o proxectista castelán e a súa competencia podería ser certa vantaxe derivada do seu cargo público: como director facultativo das obras do concello, Jenaro de la Fuente era o encargado de verificar que os inmobles construídos se correspondían cos planos

⁷ Jaime Garrido Rodríguez, *Jenaro de la Fuente Domínguez, el gran artífice del ensanche vigués y su abundante obra arquitectónica*, Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 2016, páx. 20.

presentados para a obtención da licenza municipal, dándose a circunstancia de que, en grande parte das súas encargas, os edificios érguense con unha ou incluso dúas alturas máis do proxectado, o que supón un aforro nas taxas para os promotores⁸.

Os primeiros proxectos do castelán que constan en Vigo son a partires de 1877, pequenos traballos para particulares en Vigo como a casa de Joaquín Ribeiro en Peniche ou a casa para José Jiménez Riobóo na rúa Poboadores. Jenaro de la Fuente afirma, non obstante, que o seu primeiro proxecto son as casas para Manuel Bárcena Franco, magno inmueble ubicado no cruzamento entre Policarpo Sanz e Velázquez Moreno⁹ (1879). No momento da súa construción, foi o máis moderno e luxoso edificio de Vigo, cunha coidada decoración ecléctica que senta as bases do futuro traballo do proxectista na cidade.

De entre algunhas das súas obras destacamos por exemplo a casa de Bernardo Rodríguez (1883), que se abre á coñecida como praza de Urzáiz da cidade olívica. O Hotel Universal (1888), promovido por Benito Gómez González, pai dos célebres arquitectos Benito e Manuel Gómez Román, é un inmueble que amosa algunhas das peculiaridades construtivas do castelán. Mentres que a fachada principal, dando a unha pequena praza, se recarga decorativamente cun motivo distinto en cada planta, as fachadas laterais amosan unha maior sinxeleza con entrepanos encalados en branco. Pouco despois, en 1889, Jenaro de la Fuente realiza o proxecto para a casa de Pedro Román, actual biblioteca Juan Compañel. Neste inmueble ecléctico colócanse decoracións clasicistas a través de pilastras xónicas ou o emprego de plintos, acroterios ou grecas. Asimesmo a abundancia de ocos permite unha entrada convinte de luz.

Teremos que agardar ata o ano 1909 para ver un dos mellores traballos do castelán, encargado polo indiano Manuel Rodríguez, ubicado entre as rúas Arenal e Oporto, onde se suprime parte do proxecto orixinal. A intencionalidade deste edificio de vivendas é a exhibición artística, con fachadas de enorme riqueza decorativa que seguen a linguaxe ecléctica lixeiramente afrancesada, destacando as cabezas de león que adornan a planta baixa, dun esmerado traballo. Este volume inicia unha etapa de intensa labor de Jenaro de

⁸ Op cit., páx. 205.

⁹ “Al efectuar mi debut profesional con las seis casas del finado Excmo. Sr. Conde de Torre Cedeira...” en “Resultados prácticos, en el obrero, de la enseñanza de la Escuela de Artes y Oficios. Discurso de Jenaro de la Fuente Domínguez no inicio do curso da Escola de Artes e Oficios de Vigo en 1908”, en *Ibid.*, páx. 387.

la Fuente, onde se insertan algunhas das súas máis grandes e esmeradas obras. En 1911 acepta o encargo do edificio para Eudoro Pardo Labarta, sito na Porta do Sol.

Algúns dos seus proxectos que consagraron ao noso protagonista á marxe dos xa expostos son por exemplo a oficina para a *Mala Real Inglesa* (1912), promovida por Estanislao Durán, os talleres do Faro de Vigo (1912), a sede para a Sociedade *La Oliva* (1914) ou o edificio para Benigno e Camilo Fernández (1913). Neste último volve a repetirse a tipoloxía para as grandes obras de Jenaro nestes anos: cuberta amansardada de influencia parisina, sobrecarga decorativa nas fachadas e combinación de elementos eclécticos con modernistas. Non só no ámbito da proxección edilicia se emprega Jenaro de la Fuente, senón que desempeña unha abundante labor no campo funerario ou no urbanístico, co trazado de rúas ou plans de alineacións como o da vila de Cangas do Morrazo.

Un estilo propio

O eclecticismo significou o predominio dunha actitude que propugnaba a liberación e a creatividade fronte aos canons neoclásicos, mesturando elementos ornamentais de distintos estilos e épocas históricas. Esta corrente artística xorde na segunda metade do século XIX e continúa máis ou menos no primeiro cuarto do XX. Conxuntamente co eclecticismo dase o historicismo, que aínda que está englobado no primeiro ten certas particularidades¹⁰. M. A. Baldellou atribúe o pleno desenvolvemento dunha arquitectura ecléctica viguesa, caracterizada pola súa unidade formal, ao uso de materiais tradicionais ou o gusto polas formas neobarrocas, ademais de a forte impronta de Jenaro de la Fuente Domínguez, o mestre de obras máis prolífico da cidade¹¹.

Os seus proxectos en Vigo gardan semellanza coa arquitectura que estaban a levar a cabo tanto Domingo Rodríguez Sesmero como o seu fillo, Alejandro Rodríguez-Sesmero, enmarcada nun eclecticismo que aínda non alcanzara a súa etapa máis ostentosa. Os seus edificios presentan similar composición de fachada: o almofadado e xuntas refundidas no cadeirado da planta baixa, as molduras que marcan o nivel dos diferentes pisos, en cuxos

¹⁰ Jaime Garrido Rodríguez, *Jenaro de la Fuente Domínguez, el gran artífice del ensanche vigués y su abundante obra arquitectónica*, Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 2016, páx. 35.

¹¹ Yolanda Pérez Sánchez, “La creación de una ciudad moderna: arquitectura burguesa (1875-1939)” en VV.AA., *Historia de Vigo*, Faro de Vigo, Estela, Vigo, 2007, páx. 318.

extremos ás veces sitúanse as habituais pilastras da arquitectura isabelina. A diferenciación no deseño dos ocos de cada planta, motivos decorativos como entrelazos vexetais, volutas, grilandas, piñas e, rematando a fachada, un peitoril decorado con xarróns.

Yasmín Santos González, *detalle decorativo do Pazo de Lourizán*, 2017.

Co paso dos anos irase diferenciando deste estilo e creando unha linguaxe propia que, hoxe en día, permite recoñecer a man de Jenaro en proxectos nos que descoñecemos o autor, así como descartar a súa verdadeira autoría noutros¹². Jenaro será en Vigo xunto a Michael Pacewicz quen máis utilice e adapte os aspectos representativos do eclecticismo finisecular de orientación francesa, combinación do barroco francés con motivos italianizantes, emulado nas principais cidades europeas como símbolo de cosmopolitismo¹³. Referencias constantes ao barroco, como as falsas chaves que se

¹² Isto é debido a que asinou proxectos para arquitectos sen título, como Michel Pacewicz, Manuel Gómez Román e outros.

¹³ Yolanda Pérez Sánchez, “La creación de una ciudad moderna: arquitectura burguesa (1875-1939)” en VV.AA., *Historia de Vigo*, Faro de Vigo, Estela, Vigo, 2007, páx. 318.

prolongan a modo de ménsulas para soste os balcóns superiores e o uso de ocos recercados de forma moi abultada con orelleiras e acoutes, ocos elípticos e bocatellas para ventilar as baixo cubertas ou como ornamento no remate das fachadas, ademais dos característicos dinteles rectos ou escarzanos. Nos seus proxectos máis ambiciosos Jenaro adopta a monumentalidade da arquitectura do Segundo Imperio, animando a composición coas cubertas amansardadas ou en forma de torre características do estilo francés. A súa arquitectura vese en grande medida condicionada polo material e a tradición que manteñen os canteiros da localidade¹⁴.

Yasmín Santos González, *detalle decorativo do Pazo de Lourizán*, 2017.

¹⁴ Op. cit., páx. 319.

A súa arquitectura non é allea a influencias modernistas, e de xeito paulatino o seu trazo equilibrado vese enriquecido por esta nova linguaxe formal, que el adapta ao noso medio e aos nosos materiais. Novas obras xorden coa impronta do fenómeno modernista. A desaparecida casa de don Lucas de la Riva, na esquina das rúas Colón e García Barbón, é o primeiro exemplo, que se verá culminado en calidade na casa Bonín ou na casa de Pardo Labarta na Porta do Sol, na que a xuízo dos profesionais Arturo Conde Aldemira e Gabriel Santos Zas o proxectista alcanza unha das cotas máximas da súa arte¹⁵.

O Pazo de Lourizán, unha amálgama arquitectónica

O proxecto deseñado polo mestre de obras castelán Jenaro de la Fuente Domínguez para o avogado e político Eugenio Montero Ríos supón a última reforma de calado realizada nunha propiedade que, como sabemos, ten unha secuencia continuada de habitación ao longo dos séculos, pasando dun posíbel pazo fortificado a unha granxa labrega, ata chegar a converterse nun palacio burgués.

Anónimo, *Granxa da Serra*, s/d, Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Xunta de Galicia.

¹⁵ Arturo Conde Aldemira e Gabriel Santos Zas, “Análisis de la arquitectura viguesa contemporánea (1875-1936)” en VV.AA., *Vigo en su historia, Caja de Ahorros Municipal de Vigo*, Vigo, 1979, páx. 613.

Aínda que en todo momento falamos do pazo, en realidade hai toda unha serie de elementos inmoables na propiedade, como o hórreo de pedra datado en 1798¹⁶ ou a fonte do ano 1804¹⁷. Un plano de 1887, oito anos despois da adquisición por parte de Montero Ríos, danos unha idea da finca antes da reforma sustantiva acometida sobre a mesma a principios do século XX. O edificio principal é de dimensións inferiores ás actuais, existindo ademais residencia para os criados, capela, cocheiras, vacariza, cuberto, hórreo de madeira, curral, cortes e pombal. Na vivenda principal, pola súa parte, atopamos unha división das estancias que denota que os habitantes dispoñían de todas as comodidades: sala de administración, despensas, recibidores, comedor, alcobas, dormitorios, despacho, sala de billar, etc. No patio, entrada principal do antigo pazo, hai varias estancias, entre elas os baños. Os camiños que cruzan o xardín, con nomes evocadores como *Avenida de las Estatuas* ou *Avenida de los Perales* suxiren un entorno coidado onde o recreo convive coa produción agropecuaria. Precisamente a adega, realizada xa nos tempos do político galego, é un dos elementos máis sinalables, con cubas en fábrica de formigón e revestimento interior de vidro, para conseguir unha mellor asepsia na elaboración do viño¹⁸.

Cara os anos 1893 e 1894 parece que se efectúan unha serie de reformas na fachada suroeste. Constrúese unha galería que leva á capela e outras dependencias exteriores, pechándoas, ademais doutra galería na á esquerda, elaborada en madeira e acristalada. Unha gruta con estalactitas e estalagmitas será instalada entre os dous brazos da escaleira imperial do pazo, de menores dimensións que a actual. Doutra banda, a fachada entre galerías pertencente ao antigo pazo será decorada. No interior tamén se farán redeseños de calado: aparece un recibidor na nova entrada principal da fachada suroeste, decorado con pinturas clásicas. Retíranse do edificio principal os cuartos de servizo para dar paso a estancias de convidados ou salóns, despachos ou un amplo comedor. Na planta superior, onde se accede pola escaleira imperial de madeira, dous miradoiros con forma de *torreta* permiten contemplar a propiedade¹⁹.

¹⁶ Que consta de oito pares de pes, un tamaño considerable que da a entender a cantidade de terras explotadas.

¹⁷ Francisco Javier Fernández de Ana Magán e Dolores Álvarez Fernández, *Lourizán, de pazo solariego a centro de investigacións forestales*, Artes Gráficas Portela, S. L., Pontevedra, 1994, páx. 65.

¹⁸ Op. cit., páx. 70.

¹⁹ *Ibíd.*, páx. 72.

Yasmín Santos González, *porta de entrada á cripta dentro do muro, Pazo de Lourizán, 2017.*

A descrición que José López Otero publica en 1900 do Pazo de Lourizán comeza polo xardín. Aquí aínda se conserva unha pequena casa ao carón dunha fonte e o paseo que leva á Gruta dos Espellos, ubicada ao Oeste do pazo e comunicada con el por un paseo con balaustrada. Dominando o xardín, pegado ao sur do pazo, un *cenador* de forxado cubre unha mesa granítica de máis de seis metros de longo por 1,80 metros de ancho. Moi perto, abastecido por unha pequena presa de rego, érguese un aserradeiro que emprega maquinaria a vapor, ademáis dun muíño fariñeiro, máquina de xeo ou incluso unha dínamo para xerar a electricidade precisa²⁰. Dende este punto e bordeando a fachada principal queda á esquerda o miradoiro sobre o predio e a ría de Pontevedra para chegar, a través dun paseo con palmeiras canarias, ao invernadoiro de ferro forxado e vidro, onde se cultivaban todo tipo de plantas exóticas e en cuxo centro erguíase unha estatua de Cristovo Colón²¹.

Yasmín Santos González, *detalle decorativo do Pazo de Lourizán*, 2017.

²⁰ José López Otero, “La Sierra” en *Pontevedra: descripción*, Granada, Imp. Lit. Vda. e Hijos de P. V. Sabatel, 1900, páx. 66.

²¹ Actualmente ubicada nos Xardíns de Vincenti de Pontevedra, no lateral no Pazo Provincial.

O retrato familiar da autoría de Asterio Mañanós²², datado en 1898, que representa unha escena de descanso no xardín, permítenos contemplar de xeito parcial a fachada que naquela altura tiña o palacio, e que probablemente non sufriu tantas modificacións da man de Jenaro de la Fuente Domínguez. A pintura amosa un corpo central retranqueado con planta baixa e dous pisos e unha parella de ocos en cada pano, onde os laterais dos corpos saíntes ábrense con cristaleiras a unha escaleira imperial de dous brazos adornada cunha gruta. No centro da fachada, que parece ter as xuntas dos seus perpiaños refundidas horizontalmente, un frontón triangular neoclásico coroa un corpo onde destaca un balcón, unha composición en esencia idéntica -aínda que máis simple- á que desenvolve Jenaro de la Fuente Domínguez poucos anos máis tarde.

Asterio Mañanós, *Retrato familiar*, coa dedicatoria “*Al cariñoso señor Don E. Montero Ríos, su afmo. A. Mañanós, 1898*”.

²² Reproducido en *Lourizán, de pazo solariego a centro de investigaciones forestales*, páx. 71.

A reforma de Jenaro de la Fuente Domínguez

A intervención realizada polo proxectista valisoletano probablemente debe ser considerada unha reforma, realizada cunha soberbia armonía, mais onde as partes seguen a ser perfectamente distinguibles con certo engano. O plano da fachada do proxecto de Jenaro de la Fuente está datado o 20 de febreiro de 1909, amosando un inmobile ecléctico con influencias do modernismo, do clasicismo e da arquitectura francesa; simétrico, con clara tendencia horizontal e grande monumentalidade. As obras comezaron en setembro de 1909, sendo adxudicadas ao contratista Juan Bouzón, cun orzamento de vinte mil *duros* e nas que o respecto ao inmobile xa existente foi unha das consignas a seguir por Jenaro de la Fuente Domínguez²³. Virtuosos canteiros como Cerviño, autor do cruceiro do Hío, traballaron no palacio.

Yasmín Santos González, *Fachada principal do Pazo de Lourizán, dende a galería norte*, 2017.

²³ Francisco Javier Fernández de Ana Magán e Dolores Álvarez Fernández, *Lourizán, de pazo solariego a centro de investigaciónes forestales*, Artes Gráficas Portela, S. L., Pontevedra, 1994, páx. 78.

Yasmín Santos González, *Fachada traseira do conxunto, co patio interior*, 2017.

Palacio de Lourizán

Malia o seu nome, o Pazo de Lourizán está relativamente alonxado da arquitectura pacega tradicional, dado que moi poucos elementos decorativos de etapas anteriores van quedar á vista logo da reforma. O volume distribúese en planta baixa e dous pisos, cun segmento central formado por un corpo alto entre dous máis saíntes, os tres torreados, e dúas ás laterais. Unha notable dobre escalinata ocupa o espacio ofrecido polo retranqueo do corpo central, perante cuxo acceso ábrese unha terraza semicircular que descansa sobre unha gruta, sita entre os brazos da escaleira.

O acristalamento e a multiplicidade de ocos en todas as fachadas dotan ao edificio dunha grande luminosidade e lixeireza, sendo a ollos do arquitecto e investigador Jaime Garrido Rodríguez “*el quizás más monumental e impresionante palacio gallego*”²⁴, destacando no

²⁴ Jaime Garrido Rodríguez, *Jenaro de la Fuente Domínguez, el gran artífice del ensanche vigués y su abundante obra arquitectónica*, Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 2016, páx. 345.

segundo piso o balcón con balaustrada, inserto nun oco de medio punto en pleno centro da fachada principal, un dos elementos que dan certo aire de edificio institucional á obra de Jenaro de la Fuente.

O proxectista emprega a planta baixa dos corpos laterais para salvar o desnivel do terreo, acondicionando únicamente unha delas e quedando a outra, parte do antigo pazo, sen ocos²⁵. Na primeira planta despréganse seis balcóns: dous nas torres que enmarcan o segmento central e outros dous nos extremos da fachada, así como na fachada norte, onde o desnivel de terreo permite o despregamento. Os vanos ocupan, ao igual que na planta baixa, a práctica totalidade dos panos, agrupados verticalmente mediante pilastríñas que conectan directamente coa balaustrada da cornixa. A fachada da segunda planta, pola súa banda, retranquéase con forza nas ás do inmovible ata o nivel do pano orixinal do pazo, cedendo protagonismo ao corpo central. Jenaro de la Fuente non deixa ao descuberto o antigo muro de cadeirado, probablemente similar na construción á actual fachada sureste, senón que o cubre de pedra, acorde ao resto da remodelación. A decoración nestas dúas seccións de parede é case nula, incluso nos ocos abertos, limitándose a pilastríñas de cadeirado con xuntas refundidas horizontalmente e adornos no remate da cornixa. O espazo aberto polo retranqueo da fachada permite a creación de dúas grandes terrazas cunha balaustrada rematada por xarróns pétreos que axuda a ocultar ao espectador a segunda planta e as cubertas. Función similar teñen as cubertas en mansarda das tres torres centrais da fachada principal, matizando a altura da zona central do inmovible.

Entre modernismo e neoclasicismo

No aspecto decorativo destacan os elementos da linguaxe modernista ademáis do neoclásico, como os piares e pilastras de orde xónica, e na torre a arquitrabe, a ornamentación co uso de dentículos, o frontón triangular, cun libro²⁶, símbolo da profesión de Eugenio Montero Ríos, ou as *palmetas* e acroterios. O gusto modernista atopámolo por

²⁵ No ángulo sur da planta baixa, enclavada na rocha, estaba a antiga capela.

²⁶ Segundo un artigo do Faro de Vigo publicado o 28 de setembro de 1909 e recollido en *Lourizán, de pazo solariego a centro de investigacións forestales*, Francisco Javier Fernández de Ana Magán e Dolores Álvarez Fernández, Artes Gráficas Portela, S. L., Pontevedra, 1994, páx. 78, estaba previsto conservar como lembranza o atributo da xustiza, que xa existía no frontón do corpo central, como efectivamente se fai.

exemplo na carpintería dos ocos e na vidrería, con entrelazados vexetais como motivo dominante, o tallado vertical das pilastras ou algúns dos adornos do peitoril que remata a fachada. No corpo central o cadeirado ten as súas xuntas refundidas horizontalmente, reforzando esta orientación na construción precisamente no punto máis desafiante, onde máis altura alcanza. O remate compóñeno un reloxo entre dúas pilastras acanaladas pseudocorintias, un frontón curvo con dúas volutas que envolven as iniciais dos propietarios, Eugenio e Avelina, así como o campanil do reloxo, que parece nunca se chega a construír, e unha agulla. Debaixo do balcón da segunda planta atópase a porta principal do inmoible, enmarcada por sendas furnas que albergan esculturas femininas, e en cuxos vidros se poden ver as iniciais entrelazadas dos propietarios²⁷.

Yasmín Santos González, *detalle decorativo do Pazo de Lourizán*, 2017.

²⁷ Op. cit. páx. 87.

Os tramos laterais, pola súa banda, compóñense de ocos adintelados con pilastras de orde pseudodórica. As cúpulas das tres torres, amansardadas e de fortes pendentes, están realizadas en escamas de pizarra e rematadas cunha crestería de cinc²⁸, destacando o uso de *óculos* no peitoril das torres laterais, algo común en Jenaro de la Fuente. As balaustradas rematadas con xarróns pétreos outorgan continuidade á fachada, empregándose tamén a pedra nos antepeitos das fiestras da fachada principal, mentres que na posterior emprégase o forxado.

En resumo trátase dunha interesantísima intervención de construción e reforma, pouco común pola súa envergadura, na que o mestre de obras Jenaro de la Fuente consegue un resultado acorde coa importancia da encarga recibida.

Bibliografía

CONDE ALDEMIRA, Arturo e SANTOS ZAS, Gabriel

- “Análisis de la arquitectura viguesa contemporánea (1875-1936)” en VV.AA., *Vigo en su historia, Caja de Ahorros Municipal de Vigo*, Vigo, 1979, páx. 613.

FERNÁNDEZ DE ANA MAGÁN, Francisco Javier e ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Dolores

- *Lourizán, de pazo solariego a centro de investigaciones forestales*, Artes Gráficas Portela, S. L., Pontevedra, 1994.

GARRIDO RODRÍGUEZ, Jaime

- *Jenaro de la Fuente Domínguez, el gran artífice del ensanche vigués y su abundante obra arquitectónica*, Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 2016.

IGLESIAS VEIGA, José Ramón

- “Los inicios de una suntuosa arquitectura pétreo: la primera presencia del eclecticismo” en VV.AA., *Historia de Vigo*, Faro de Vigo, Estela, Vigo, 2007.

²⁸ Jaime Garrido Rodríguez, *Jenaro de la Fuente Domínguez, el gran artífice del ensanche vigués y su abundante obra arquitectónica*, Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 2016, pax. 346.

LÓPEZ OTERO, José

- “La Sierra” en *Pontevedra: descripción*, Granada, Imp. Lit. Vda. e Hijos de P. V. Sabatel, 1900.

PÉREZ SÁNCHEZ, Yolanda

- “La creación de una ciudad moderna: arquitectura burguesa (1875-1939)” en VV.AA., *Historia de Vigo*, Faro de Vigo, Estela, Vigo, 2007.

VÁZQUEZ-REY, Ernesto (coord.)

- *Relatorio sobre a protección do Pazo de Lourizán*, VV.AA., Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, Pontevedra 2017.